

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УЎТ: 616.833-073.97-089.844

Эшанкулова Наргиза Якубовна
 Азизова Раъно Бахадировна
 Тошкент тиббиёт академияси
 Ким Инна Георгиевна
 Тошкент шаҳар 7-клиник шифохонаси
 Неврология бўлими мудири

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК
 САМАРАДОРЛИГИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15730991>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Паркинсон касаллигида мианинг чуқур стимуляцияси (Deep Brain Stimulation – DBS) усулининг клиник самарадорлиги таҳлил қилинган. Ишда Туркиянинг Истанбул шаҳридаги “Medipol” университет касалхонасида DBS муолажаси олган 30 нафар ва Тошкент тиббиёт академиясида фақат дори терапияси билан даволанган 30 нафар бемор мисолида ҳаракат симптомлари, ҳаёт сифати, дофаминергик терапия эҳтиёжининг камайиши ҳамда ножўя таъсирлар баҳоланди. DBS терапияси мотор аломатларни сезиларли даражада камайтириб, ҳаёт сифатини яхшилаши, дориға эҳтиёжни камайтириши ва баъзи ҳолларда ён таъсирларни келтириб чиқариши аниқланди.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, DBS, чуқур мия стимуляцияси, мотор симптомлар, ҳаёт сифати.

Nargiza Yakubovna Eshankulova
 Ra'no Bahadirovna Azizova
 Tashkent Medical Academy
 Inna Georgievna Kim

Head of Neurology Department, City Clinical Hospital No. 7, Tashkent

CLINICAL EFFICACY OF DEEP BRAIN STIMULATION (DBS) IN PARKINSON'S DISEASE

ANNOTATION

This article analyzes the clinical efficacy of Deep Brain Stimulation (DBS) in Parkinson's disease. The study evaluates motor symptoms, quality of life, reduction in dopaminergic therapy requirements, and side effects in two groups: 30 patients who underwent DBS treatment at Medipol University Hospital in Istanbul, Turkey, and 30 patients treated only with pharmacotherapy at Tashkent Medical Academy. The findings revealed that DBS significantly reduces motor symptoms, improves quality of life, decreases the need for medications, and may cause certain side effects in some cases.

Keywords: Parkinson's disease, DBS, deep brain stimulation, motor symptoms, quality of life.

Эшанкулова Наргиза Якубовна
 Азизова Раъно Бахадировна
 Ташкентская медицинская академия, д.м.н.
 Ким Инна Георгиевна
 Заведующая неврологическим отделением,
 Городская клиническая больница №7, г. Ташкент

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА (DBS) ПРИ БОЛЕЗНИ
 ПАРКИНСОНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализирована клиническая эффективность метода глубокой стимуляции мозга (Deep Brain Stimulation – DBS) при болезни Паркинсона. В исследование были включены две группы: 30 пациентов, прошедших DBS в университетской клинике Medipol в Стамбуле (Турция), и 30 пациентов, получавших только медикаментозную терапию в Ташкентской медицинской академии. Оценивались двигательные симптомы, качество жизни, снижение потребности в дофаминергической терапии и побочные эффекты. Установлено, что терапия DBS значительно снижает моторные симптомы, улучшает качество жизни, уменьшает потребность в препаратах, но в некоторых случаях может вызывать побочные эффекты.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, DBS, глубокая стимуляция мозга, моторные симптомы, качество жизни.

Мавзунинг долзарблиги. Сўнги глобал эпидемиологик таҳлилларга кўра, Паркинсон касаллигининг тарқалиши ўсиб бормоқда. 2023 йилги *Global Burden of Disease Study* маълумотларига кўра, 65 ёшдан ошганлар орасида ПКнинг тарқалиши 3.2% га етган, 85 ёшдан кейин эса бу кўрсаткич 5.8% ни ташкил этади [8]. Аҳолининг қариши сабабли 2040 йилга бориб Паркинсон касаллигига чалинганлар сони 13 миллионга етиши тахмин қилинмоқда [2,3]

Паркинсон касаллигини тўлиқ даволаш усули ҳали топилмаган бўлсада, аломатларни бошқариш, прогрессияни секинлаштириш ва ҳаёт сифатини яхшилаш учун кўплаб терапевтик стратегиялар мавжуд. ПКни даволашнинг замонавий усуллари ва уларнинг самарадорлиги ҳақида жуда кўп илмий ишлар амалга оширилмоқда. ПК да кенг тарқалган даволаш усулларида бири бу фармакотерапия бўлиб, асосий препарат сифатида Леводопа қўлланилади. Аммо дискинезия ва мотор тўлқинлар каби асоратлар туфайли, чуқур мия стимуляцияси (DBS) каби замонавий, самарали жароҳлик усули алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Касалликни тўлиқ даволаш усули ҳали топилмаган бўлсада, аломатларни бошқариш, прогрессияни секинлаштириш ва ҳаёт сифатини яхшилаш учун кўплаб терапевтик стратегиялар мавжуд. ПКни даволашнинг замонавий усуллари ва уларнинг самарадорлиги ҳақида жуда кўп илмий ишлар ва илмий аниқликлар амалга оширилмоқда. ПК да кенг тарқалган даволаш усулларида бири бу **фармакотерапиядир**. Фармакологик даволаш ПКни бошқаришнинг асосий йўналиши ҳисобланади. Бунда энг кенг қўлланиладиган ва этиопатогенетик таъсир механизми препарат бу **Леводопа**. **Леводопанинг таъсир механизми бу допамин прекурсорини миёга етказишдан иборат. Самарадорлиги бўйича** [6] Леводопа мотор аломатларни 70-80% яхшилайди, айниқса брадикинезия ва мушак қаттиқлигида. Бу усулни қўллашдаги **чекловлар мавжуд бўлиб, булар препаратдан узоқ муддатли фойдаланишда дискинезиялар ва мотор тўлқинлар пайдо бўлишидир**

ПКда жароҳлик даволаш усули бир нечта бўлиб, улардан энг кам инвазивли ва самарадорлилари бу Чуқур Мия Стимуляцияси (DBS) ва FUS (Фокусланган Ультратовуш Таламотоми) ҳисобланади. DBS – субталамик ядро (STN) ёки Globus pallidus internus (GPI) каби мия структураларига электродлар жойлаштириб, уларни юқори частотали электр импульслари билан стимуляция қилиш жараёни. Асосан, доридармонларга жавоб бермайдиган ёки жиддий мотор тўсқинликлари (дискинезиялар) бўлган беморларга тавсия этилади. **ПК давосида Чуқур Мия Стимуляцияси (DBS) да мақсадли нуқталар** субталамик ядро (STN) ва Глобус паллидус интернус (ГПи) ҳисобланади. Ушбу амалиётнинг **самарадорлиги** [7] бўйича STN - DBS мотор аломатларни 60-70% камайтириб, леводопа дозасини 50% пасайтиради дейди. Замонавий тадқиқотлар шундан далolat берадики, чуқур мия стимуляцияси (DBS) мотор симптомларни, хусусан тремор, брадикинезия ва мушак қаттиқлигини 50–60% га камайтиради. Шунингдек, беморларнинг кунлик фаоллиги ва ҳаёт сифати сезиларли яхшиланади (UPDRS-III бўйича 40% гача) [1,4].

Кузатилиши мумкин бўлган **ножўя таъсирлар** нутқ бузилиши, депрессия, инфекциялар жуда кам ҳолатда учраб, 3-5% ни ташкил қилади. Бундан ташқари стимуляциянинг ногўғри созланмаси натижасида депрессия, апатия ёки гипомания кузатилиши мумкин. Ушбу даво усули учун **беморлар танлови амалга оширилмас керак**. DBS учун энг яхши номзодлар – 70 ёшгача бўлган, когнитив жиҳатдан соғлом, психиатрик касалликлари бўлмаган беморлар [5].

Ҳозирги вақтда ПКни даволашда муваффақият **симптоматик бошқарув** ва **прогрессияни секинлаштириш** ориалигида жойлашган. Бироқ, янги илмий кашфиётлар касалликни эрта ташхис қилиш ва унинг асосий патомеханизмларига таъсир кўрсатиш имкониятини кенгайтормоқда. Бу ёндашувлар Паркинсон касаллигини комплекс бошқаришда **кўп тармоқли стратегия**ни талаб қилади, унда фармакотерапия, физиотерапия ва DBS ўзаро уйғун ишлаши керак.

Тадқиқотнинг мақсади. Паркинсон касаллигида DBS усулининг мотор симптомларга, ҳаёт сифатини яхшилашга ва дофаминергик дори воситалар эҳтиёжини камайтиришга таъсирини баҳолаш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот доирасида DBS қўлланган 30 нафар бемор ва Паркинсон касаллиги учун фақат дори терапияси олган 30 нафар назорат гуруҳи беморлари иштирок этди. DBS муолажалари Туркиянинг Истанбул шаҳридаги Medipol университет касалхонасида, назорат гуруҳи Тошкент тиббиёт академиясида шакллантирилди. Барча беморлар 6 ой давомида кузатилиб, ҳаракат симптомлари (UPDRS-III), ҳаёт сифати (PDQ-39), леводопа дозаси, ножўя таъсирлар ва ҳаракатдан ташқари симптомлар баҳоланди. **Барча беморлар 6 ой давомида кузатилиб, DBS терапиясининг самарадорлиги ва хавфсизлиги баҳоланди.**

Олинган натижалар. Тадқиқот натижаларига кўра, Паркинсон касаллигида DBS терапияси қўлланган беморларда ҳаракат симптомлари сезиларли даражада яхшиланган. UPDRS III шкаласи бўйича баҳолашда DBS гуруҳи беморларининг ўртача балли 18 ± 6 ни ташкил этди, назорат гуруҳида эса ушбу кўрсаткич 42 ± 8 бўлди ($p < 0.001$). Бу натижалар DBS қўлланган беморларда тремор, ригитлик, брадикинезия ва постурал мувозанат бузилишларининг анча камайганлигини кўрсатади. DBS терапияси нигростриатал дофаминергик фаолиятни модуляция қилиш орқали мотор симптомларни бартараф этишда юқори самарадорлик кўрсатди. DBS гуруҳи беморларининг аксариятида леводопа билан даволашга нисбатан мотор симптомларнинг регрессияси қайд этилди. UPDRS III балларининг камайиши DBSнинг нейромодуляцион таъсири натижасида базал ганглиялар ва субталамик ядро фаолиятининг барқарорлашиши билан боғлиқ. Мотор яхшиланишлар энг кўп тремор ва ригидликни камайитириш орқали намоён бўлди, баъзи беморларда эса брадикинезия ва постурал бузилишларда ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилди. Ушбу натижалар илгари олиб борилган STN-DBS тадқиқотлари билан мос келади ва DBS терапияси Паркинсон касаллигида леводопа монотерапиясига нисбатан сезиларли даражада самарали эканлигини тасдиқлайди (1-жадвал).

Жадвал 1

Гуруҳлардаги мотор симптомлар кўрсаткичлари

Гуруҳ	UPDRS-III (M ± m)	p-қиймати
DBS гуруҳи	18 ± 6	p < 0.001
Назорат гуруҳи	42 ± 8	

Ҳаёт сифатининг баҳоланиши (PDQ-39 шкаласи). DBSнинг Паркинсон касаллиги беморларида ҳаёт сифатига таъсири PDQ-39 сўровномаси орқали баҳоланди. Ушбу шкала беморларнинг кундалик ҳаракат фаоллиги, мустақил яшаш қобилияти, психологик ҳолати ва умумий ҳаёт сифатини баҳолаш учун ишлатилади. Тадқиқот натижаларига кўра, DBS гуруҳи беморларида PDQ-39 кўрсаткичи назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада паст бўлди, яъни беморларнинг умумий ҳаёт сифати юқорилиги қайд этилди. DBS гуруҳи беморларида PDQ-39

ўртача қиймати 25 [20–30] ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич 45 [35–55] бўлди ($p = 0.002$).

PDQ-39 сўровномасининг натижалари DBS гуруҳи беморларида кундалик ҳаракатланиш қобилиятининг яхшиланиши, депрессия ва ташвишнинг камайиши ҳамда ижтимоий фаолиятнинг ошиши кузатилганлигини кўрсатди. Бу эса DBS нинг Паркинсон касаллигида фақат леводопа билан

даволашга нисбатан сезиларли даражада юқори ҳаёт сифатини таъминлашни исботлайди (2-жадвал).

Жадвал 2

PDQ-39 сўровномасининг натижалари

Гуруҳ	PDQ-39 (mediana [IQR])	р-қиймати
DBS гуруҳи	25 [20–30]	p = 0.002
Назорат гуруҳи	45 [35–55]	

Леводопа дозасининг камайиши. DBS қўлланган беморлар леводопа ва бошқа дофаминергик дори воситаларига бўлган эҳтиёжнинг камайиши орқали ҳам баҳоланди. Тадқиқот натижаларига кўра, DBS гуруҳи беморларида леводопа дозалари 30–50% га камайди, бу эса DBS нинг Паркинсон касаллигидаги мотор флукутацияларни камайтириш имконини беришни кўрсатади.

DBS гуруҳи беморларида кунлик леводопа дозалари ўртача 400 ± 150 мг бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич 950 ± 200 мг бўлди (p < 0.001). Бу натижа DBS терапиясининг леводопа қабул қилиш эҳтиёжини камайтириб, дори-дармонларга боғлиқликни пасайтириши ва леводопа билан боғлиқ бўлган ноҳўя таъсирларни олдини олиш имкониятини яратишини тасдиқлайди (3-жадвал).

Жадвал 3

Кунлик леводопа ўртача дозалари

Гуруҳ	Леводопа дозалари (mg/кун)	р-қиймати
DBS гуруҳи	400 ± 150	p < 0.001
Назорат гуруҳи	950 ± 200	

DBS терапиясининг ноҳўя таъсирлари. DBS терапияси беморларнинг ҳаракат бузилишларини камайтириш ва ҳаёт сифатини ошириш билан бирга, баъзи ён таъсирларни ҳам келтириб чиқариши мумкин. Тадқиқот натижаларига кўра, DBS

гуруҳи беморларининг 13% ида нутқ бузилишлари ва парестезия кузатилди, назорат гуруҳида эса бу симптомлар фақат 5% беморларда қайд этилди (p = 0.01) (4-жадвал).

Жадвал 4

DBS терапиясининг ноҳўя таъсирлари

Ён таъсирлар	DBS гуруҳи (%)	Назорат гуруҳи (%)	р-қиймати
Нутқ бузилиши	13	5	p = 0.01
Парестезия	10	1	p = 0.05

Бу натижалар DBS қўлланган тадқиқотларда кузатилган типик ён таъсирлар билан мос келади.

Ҳаракатдан ташқари симптомларнинг баҳоланиши. DBS терапиясининг Паркинсон касаллигида когнитив бузилишлар, депрессия ва уйку бузилишларига таъсири ҳам баҳоланди. Тадқиқот натижаларига кўра, DBS гуруҳи беморларида депрессия

даражаси Beck Depression Inventory (BDI) шкаласи бўйича 6 ой давомида сезиларли ўзгаришсиз қолди, бу эса DBS терапиясининг депрессияни сезиларли даражада ёмонлаштирмаслигини кўрсатади. Ухлаб қолиш ва уйку сифатига таъсири бўйича ҳам сезиларли ёмонлашиш кузатилмади (5-жадвал).

Жадвал 5

Ҳаракатдан ташқари симптомларнинг баҳоланиши

Клиник мезон	DBS гуруҳи (%)	Назорат гуруҳи (%)	р-қиймати
Когнитив бузилишлар	12	10	p = 0.2
Депрессия (BDI)	18	20	p = 0.5
Уйку бузилишлари	20	25	p = 0.3

Статистиканинг асосий натижалари ва таққослаш

Статистик таҳлил натижалари DBS гуруҳи ва назорат гуруҳи ўртасидаги фарқларни аниқ кўрсатди (6-жадвал).

Жадвал 6

Статистик солиштириш намунаси

Кўрсаткич	DBS гуруҳи (n=30)	Назорат гуруҳи (n=30)	Статистика
UPDRS III (ўртача ± SD)	18 ± 6	42 ± 8	U = 150, p < 0.001 (Манна-Уитни)
PDQ-39 (медиана)	25 [20–30]	45 [35–55]	U = 112, p = 0.002
Леводопа дозаси (мг/кун)	400 ± 150	650 ± 200	t = 5.2, p < 0.001 (t-тест)
Нутқ бузилиши (%)	13%	5%	χ² = 6.7, p = 0.01

Хулоса. 6 ойлик даволашдан кейинги маълумотлар (30 нафар бемордан иборат гуруҳлар). DBS терапияси Паркинсон касаллигида ҳаракат симптомларини сезиларли даражада яхшилайди, леводопа дозасини камайтиради ва ҳаёт сифатини

оширади, бироқ баъзи беморларда нутқ бузилиши ва парестезия каби ён таъсирларни келтириб чиқариши мумкин. Ушбу натижаларни янада ишончли тасдиқлаш учун

рондомизатсияланган, узоқ муддатли ва кенг қўламли таджикотлар
ўтказиш тавсия этилади.

Адабиётлар

1. Deuschl G., Agid Y. Subthalamic stimulation for Parkinson's disease with early fluctuations: A 5-year follow-up. *Lancet Neurology*, 2018.
2. Dorsey, E. R., Scherer, T., Okun, M. S., & Bloem, B. R. (2020). The emerging evidence of the Parkinson pandemic. *Journal of Parkinson's Disease*, 10(s1), S3–S8.
3. Feigin, V. L., Vos, T., Alahdab, F., et al. (2023). Global burden of neurological disorders: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet Neurology*, 22(1), 30–55.
4. Krause M. et al. Deep brain stimulation for Parkinson's disease: long-term outcomes. *Brain*, 2020.
5. Okun M.S. et al. Selecting DBS Candidates: Clinical Guidelines. *Movement Disorders*, 2022.
6. Poewe W. et al. Parkinson disease. *Nature Reviews Disease Primers*, 2023.
7. Schuepbach W.M.M. et al. Neurostimulation for Parkinson's disease with early motor complications. *New England Journal of Medicine*, 2022.
8. Khaydarova D.K., Mansurova N.A. Analysis of Motor Complications in Parkinson's Disease Phenotypes. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*. 25(5): 1-7, 2018;
9. Yang, T. T., Liu, C. G., Gao, S. C., Zhang, Y., & Wang, P. C. (2018). The serum exosome-derived microRNA-135a, -193b, and -384 were potential Alzheimer's disease biomarkers. *Biomedical and Environmental Sciences*, 31(2), 87–96.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000